

Hodnotenie kvality dreva orecha čierneho

www.af4eu.eu

Vizuálne atraktívny stôl z dreva orecha čierneho

Drevo orecha čierneho (*Juglans nigra* L.) sa svojou stavbou radí medzi listnaté, kruhovito pórovité dreviny. Jadro a bel' sú dobre odlišiteľné. Bel' je úzka, sivobielej farby, jadro je sivofialové až sivočierne farby. V drevárstve je drevo orecha čierneho vyhľadávané a obľúbené pre jeho krásnu farbu, vysokú pevnosť a trvanlivosť. Pri sušení sa nekrúti, je dobre obrábateľné a odoláva poveternostným podmienkam. Drevo sa využíva na výrobu pažieb zbraní, ale aj v nábytkárskom priemysle, na nábytok, parkety, dyhy, obklady, zábradlia a schodiská. Využíva sa tiež na výrobu umeleckých, sústružených predmetov. Experimentálne je preukázané, že jeho hustota (571,8 kg.m³) je vyššia ako u drevín orech kráľovský alebo javor horský. Slivka domáca alebo hruška obyčajná sú dreviny s vyššou hustotou. Modul pružnosti je vyšší (11,07 GPa) ako u porovnávaných drevín – slivka domáca a hruška obyčajná. Rýchlosť šírenia zvuku je porovnateľný ako u dreviny gaštan jedlý, čerešňa vtáčia alebo javor horský, voči iným drevinám je hodnota vyššia. Orech čierny svojimi vlastnosťami môžeme zaradiť ako drevinu vhodnú na výrobu špeciálnych výrobkov z dreva, je vhodné pre výrobky, ktoré vyžadujú vyššie požiadavky na mechanické vlastnosti. Táto drevina môže významne zvýšiť svoj potenciál vo výrobe hudobných nástrojov, pažieb zbraní a športových pomôcok. Výrobky vyrábané z tejto dreviny je možné považovať svojim vzhladom za veľmi luxusné.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Národné lesnícke centrum

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.